

Ser directivo de una institución educativa pública en el Perú: identidad y desafíos

Escalante Barrantes, Gonzalo Adrián^a
 La Rosa Villacorta, José Rafael^b
 Tovar Galarza, Sofia Del Carmen Ximena Eloisa^c
 Rosas Grande, Valeria Alessandra^d

Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar
 Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar

^aSociólogo. Magíster en Educación

^bAntropólogo. Magíster en Política Educativa Internacional

^cFilósofa. Bachiller en Filosofía

^dPolítica. Bachiller en Ciencia Política

Resumen

El artículo analiza el rol directivo en instituciones educativas públicas del Perú, centrándose en cómo construyen su identidad profesional y enfrentan los desafíos de su labor cotidiana. Se entrevistó a 17 directivos de diversos niveles, contextos y trayectorias, incluyendo a ganadores de reconocimientos por buenas prácticas, con el objetivo de recopilar sus experiencias y percepciones acerca del ejercicio en el cargo.

Los hallazgos muestran que los directivos se reconocen como actores con vocación de servicio, compromiso comunitario y un liderazgo empático. Esta identidad se construye en el tránsito de la docencia hacia responsabilidades de la gestión escolar, proceso que está marcado por sus experiencias formativas, así como la influencia de modelos y antimodelos de liderazgo que han influido en su concepción de la escuela y del ejercicio directivo.

Asimismo, identifican responsabilidades en las cuatro dimensiones de la gestión escolar:

pedagógica, estratégica, comunitaria y administrativa. Estas funciones se desarrollan en un contexto caracterizado por la sobrecarga laboral, la falta de personal de apoyo, la precariedad en los servicios básicos y un acompañamiento reducido por parte de las UGEL.

Frente a este escenario, los directivos implementan estrategias de gestión compartida, establecen alianzas comunitarias y potencian habilidades socioemocionales, complementándolas con conocimientos pedagógicos, normativos y tecnológicos. En su conjunto, el estudio ofrece una perspectiva integral sobre el rol de los directivos y los desafíos estructurales que enmarcan su ejercicio.

Palabras clave: directivo escolar, identidad profesional, liderazgo escolar, autoimagen.

Abstract

The article analyzes the role of school principals in public educational institutions in Peru, focusing on how they construct their professional identity and confront the challenges of their daily work. Seventeen principals from diverse educational levels, contexts, and career trajectories were interviewed, including award-winning practitioners, with the aim of gathering their experiences and perceptions about the exercise of their position.

The findings show that principals perceive themselves as actors with a strong vocation for service, community commitment, and empathetic leadership. This identity is constructed through the transition from classroom teaching to school management and is shaped by formative experiences as well as by leadership models and anti-models that have influenced their conception of schooling and leadership practice.

They also identify responsibilities across the four dimensions of school management: pedagogical, strategic, community, and administrative. These functions are carried out in a context characterized by work overload, lack of support staff, precarious basic services, and limited technical support from the Local Educational Management Units (UGEL).

In response to this scenario, principals mobilize shared management strategies, community partnerships, and socio-emotional skills, together with pedagogical, regulatory, and technological knowledge. Overall, the study offers a comprehensive perspective on the role of school administrators and the structural challenges that frame their work.

Keywords: school principal, professional identity, school leadership, self-image.

1. Introducción

La investigación educativa ha demostrado de manera consistente la relevancia del liderazgo de los directivos en la mejora de los aprendizajes estudiantiles (Bartanen et al., 2023; Grissom et al., 2021; Leithwood et al., 2020; Hou et al., 2019; Sebastian & Allensworth, 2019; Liebowitz & Porter, 2019). En el Perú, el Marco de Buen Desempeño del Directivo (MBDDir), vigente desde 2014, impulsa una visión del liderazgo centrada en lo pedagógico y en el desarrollo profesional docente. En este contexto, la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar (DIF) ha recogido percepciones de directivos para comprender los desafíos actuales y el significado de ser directivo en el país.

A partir de la escasez de estudios que abordan la dimensión subjetiva de esta labor, se desarrolló una investigación cualitativa basada en entrevistas a directivos de diversas regiones, sustentada en el marco interpretativo de Kelchtermans (2009) sobre la autocomprensión profesional y la construcción del sentido de la práctica. El objetivo es comprender cómo los directivos de instituciones públicas peruanas construyen el sentido de su práctica cotidiana y su identidad profesional en interacción con su contexto educativo.

2. Metodología

El presente estudio emplea un enfoque cualitativo de naturaleza exploratoria y aplicada, orientado a recopilar y sistematizar las percepciones, experiencias y reflexiones de los directivos de instituciones educativas, con la finalidad de generar insumos para el proceso de actualización del Marco de Buen Desempeño del Directivo. Para ello, se utilizó el enfoque de enfoque de análisis temático, desarrollando un proceso de lectura comprensiva e interpretativa que permitió identificar temas relevantes, preocupaciones recurrentes y sentidos atribuidos al rol directivo, tomando como base las perspectivas de quienes ejercen dicho cargo en contextos diversos.

La recolección de información se realizó mediante entrevistas aplicadas en dos momentos del 2025: un primer bloque de diez entrevistas entre febrero y abril, y un segundo bloque de siete entrevistas entre junio y agosto. Las preguntas se enfocaron en

conocer la trayectoria de los directivos y recoger sus experiencias y percepciones respecto a su rol.

Para cada grupo se utilizaron dos guías de entrevista distintas, mediante las cuales se recogieron 17 testimonios, seleccionados mediante un muestreo intencional que aseguró la diversidad de características (Tabla 1). Todos los entrevistados ejercían el cargo en instituciones públicas de Educación Básica Regular y una parte de ellos fue ganadora de concursos de buenas prácticas, logrando incorporar experiencias de liderazgo destacado en distintos contextos. Por último, cabe resaltar que, para resguardar la confidencialidad de los participantes, los nombres utilizados en la investigación son ficticios.

Tabla 1. Características de los participantes de la investigación

Característica	N.º de entrevista
Sexo	17
Mujer	11
Hombre	6
Condición	17
Designado	14
Encargado	3
Cargo	17
Director	11
Docente con función directiva	4
Subdirector	2
Aula a cargo	17
Sí	12
No	5
Ámbito	17
Urbano	9
Rural	8
Nivel	17
Inicial	3
Primaria	4
Secundaria	3
Más de un nivel	7
Tamaño de IE (según cantidad de alumnos)	17
Grande (658 a más)	4
Mediana (141 a 657)	2
Pequeña (61 a 140)	2
Micro B (26 a 60)	5
Micro A (0 a 65)	4

Fuente: Elaboración propia.

3. Resultados

Se presentan los resultados sobre las categorías obtenidas desde la perspectiva del directivo, relacionadas con su autoimagen y sus responsabilidades.

3.1 Autoimagen del directivo

La imagen que el directivo tiene de sí mismo en su rol profesional constituye un aspecto central para comprender al directivo como sujeto. En este sentido, Kelchtermans (2009) identifica la autoimagen como uno de los componentes de la autocomprensión profesional, ya que facilita identificar los valores, creencias y aspiraciones que orientan la manera en que los directivos ejercen su rol y toman decisiones en su práctica cotidiana.

Un elemento esencial en la construcción de esta autoimagen es el proceso que experimentan al pasar de ser docentes a asumir funciones de liderazgo directivo. Esta transición implica una reconfiguración de la manera en que se conciben a sí mismos y de cómo entienden sus responsabilidades en la institución educativa. Los testimonios muestran que su labor va más allá del aula, ampliándose hacia la toma de decisiones institucionales, el acompañamiento y la conducción de otros. Raúl lo expresa con claridad: «Ya no solo enseño, tengo que guiar, acompañar y evaluar a otros»; mientras que Julia señala que la directora debe «ocuparse de toda la institución», a diferencia de los docentes que «solo se encargan de sus cosas». Así, la identidad profesional se amplía de un «yo docente» hacia un «yo directivo» que articula y sostiene el trabajo pedagógico colectivo.

Asimismo, los testimonios revelan que muchos directivos conciben su rol desde una misión moral asociada al servicio y a la transformación social que le da sentido a su labor. Claudia afirma que el cargo le permite «cambiar vidas», especialmente al acompañar a estudiantes en situaciones de vulnerabilidad. En la misma línea, Luis señala: «Para mí, ser director es servir, no mandar», y Fernando subraya que una característica central del rol es «más que todo, el servicio», enfatizando la importancia de los valores éticos en su liderazgo.

La mayoría de los participantes se reconocen también como líderes empáticos y democráticos que promueven una gestión compartida. En su autoimagen destacan cualidades como la tolerancia, la escucha y la disposición a delegar. Elena afirma: «Yo aplico mucho la empatía... No soy una persona autoritaria», mientras que Carla enfatiza la democracia como principio de conducción de la comunidad educativa. Estas experiencias evidencian la relevancia de la dimensión emocional y relacional del liderazgo en la identidad directiva. En un segundo plano, aparecen características vinculadas con el logro de objetivos y con la eficiencia en la gestión, como la exigencia, la responsabilidad, el profesionalismo y la innovación. Ana, por ejemplo, destaca la necesidad de separar la cercanía personal de la toma de decisiones objetivas, mientras que Sandra asocia estos rasgos al cumplimiento de su visión institucional.

La autoimagen se configura también en interacción con la mirada de los otros. El reconocimiento de docentes, familias y estudiantes refuerza su motivación y legitima su labor. Carla relata que el agradecimiento de los padres «te da fuerza», y Lucía señala que observar a sus estudiantes «sentirse atendidos» confirma su aporte a la mejora de los aprendizajes. La identidad directiva se nutre, así, de la relación con la comunidad educativa.

Los testimonios evidencian que la autoimagen del directivo se construye a partir de referentes identitarios tempranos previos a su trayectoria profesional. Para los directivos, los valores familiares, como el respeto y el esfuerzo, así como las experiencias escolares significativas, influyen en su vocación de liderazgo. Asimismo, modelos de liderazgo positivos fortalecen su confianza para asumir la dirección, mientras que experiencias negativas motivan el ejercicio de prácticas directivas distintas, tal como relatan Mariana y Carla, respectivamente.

En conjunto, los testimonios muestran que la autoimagen es una construcción dinámica y relacional, configurada por trayectorias personales, experiencias previas y vínculos escolares. Esta autoimagen, centrada en el servicio, la responsabilidad colectiva y el compromiso con la

mejora educativa, orienta la interpretación de las exigencias del cargo. Igualmente, da forma a la comprensión de las funciones que los directivos consideran prioritarias en su labor y se articula con su manera de ejercer la dirección escolar.

3.2 Responsabilidades del directivo

Otro de los componentes que, según Kelchtermans (2009), configuran la autocomprensión profesional del docente es su percepción acerca de las tareas y responsabilidades que debe cumplir para realizar un buen trabajo. Los testimonios de los directivos permiten identificar las diversas responsabilidades y perspectivas que asumen como parte de su rol. A continuación, se analizan estas responsabilidades desde la perspectiva de los líderes escolares, organizadas según las cuatro dimensiones de la gestión escolar¹.

a) Dimensión pedagógica

Para los directivos entrevistados, los roles asociados al acompañamiento docente, la gestión curricular y la mejora de los aprendizajes constituyen el núcleo de su labor. Desde su perspectiva, liderar pedagógicamente implica observar, dialogar, retroalimentar y orientar al profesorado, promoviendo condiciones que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Patricia señala que este liderazgo se construye a partir de la experiencia como docente en el aula, mientras que Mariana destaca que este enfoque permite comprender las dificultades y fortalezas de los estudiantes para actuar con mayor eficiencia.

Una de las responsabilidades más mencionadas es el acompañamiento docente mediante visitas al aula, revisión de evidencias y retroalimentación directa. Raúl comenta: «Tratamos de ingresar al aula y apoyar, sobre todo a los que tienen más dificultades. Revisamos sus cuadernos y luego conversamos para ver cómo mejorar». Por su parte, Lucía resalta el uso del cuaderno de campo para identificar fortalezas y aspectos de mejora. Para ambos, el acompañamiento implica observar la práctica docente y sostener un diálogo profesional orientado a la mejora continua.

¹ Los Lineamientos para la Gestión Escolar de Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica, aprobados por Decreto Supremo N.° 006-2021-MINEDU, establecen las cuatro dimensiones de la gestión escolar.

Además del acompañamiento individual, los directivos participan en espacios colegiados de reflexión, como reuniones de coordinación, jornadas pedagógicas o grupos de trabajo docente. Hernán destaca que estos espacios permiten planificar estrategias, analizar avances y dificultades de manera conjunta y asumir compromisos, mientras que Sandra señala que se realizan reuniones periódicas para capacitarse o socializar información. En estos espacios se revisan planificaciones, estrategias didácticas y resultados de aprendizaje para orientar decisiones pedagógicas. Asimismo, algunos directivos fomentan la participación del personal docente en cursos y capacitaciones, al considerar que la formación continua es clave para generar cambios significativos en los procesos de aprendizaje.

No obstante, sostener estas prácticas implica enfrentar diversas tensiones. Los directivos identifican limitaciones en su formación para orientar procesos especializados, particularmente en contextos de aulas heterogéneas. Ana, al igual que Marco, reconoce dificultades para sostener coherencia entre planificación, sesión y evaluación, así como la necesidad de mayor capacitación para contextualizar los contenidos en zonas rurales. A ello se suman resistencias de algunos docentes a ser observados o retroalimentados y la persistencia de enfoques tradicionales de enseñanza. Finalmente, la falta de tiempo, particularmente en el caso de directivos que simultáneamente asumen la responsabilidad de un aula, restringe la realización de reuniones colegiadas y para el desarrollo de un acompañamiento sistemático.

En conjunto, los testimonios muestran que el liderazgo pedagógico es una tarea compleja que combina competencias técnicas y habilidades interpersonales para construir confianza y sostener la mejora docente. Pese a las brechas formativas, las resistencias y la escasez de tiempo disponible, los directivos consideran esta dimensión como uno de los pilares del ejercicio directivo y una expresión concreta de su compromiso con la calidad de los aprendizajes.

b) Dimensión estratégica

Algunos directivos destacan, entre sus funciones centrales, la responsabilidad de otorgar a la institución educativa un rumbo claro y coherente. Este rol se expresa en la capacidad de construir un horizonte compartido que oriente la toma de decisiones y articule el trabajo de la comunidad educativa. Mariana recuerda que, antes de asumir la dirección, «no había un horizonte, cada docente hacía lo suyo», lo que la llevó a impulsar una planificación más ordenada. En la misma línea, Diego señala que el director debe tener «una visión estratégica de hacia dónde quiere llevar» la institución.

El punto de partida para avanzar hacia ese horizonte es el diagnóstico institucional. A partir de la revisión de actas, resultados de aprendizaje, cuadernos de incidencias y la escucha a docentes y familias, los directivos elaboran una comprensión integral de las necesidades de la escuela. Hernán afirma que «tener claro el diagnóstico institucional es clave para planificar». De igual forma, Mariana y Marco destacan la importancia de desarrollar habilidades de investigación en directivos y docentes para elaborar diagnósticos precisos y bien fundamentados.

Sobre la base del diagnóstico, los directivos elaboran instrumentos de gestión como el Plan Estratégico Institucional (PEI), el Plan Anual de Trabajo (PAT) y el Proyecto Curricular Institucional (PCI), documentos que organizan el trabajo anual y traducen la visión institucional en metas concretas. Rosa y Verónica explican que el PEI orienta al profesorado sobre el rumbo institucional; varios directivos coinciden en que estos instrumentos no son una formalidad, sino el soporte que articula el trabajo pedagógico, administrativo y comunitario.

El seguimiento de lo planificado constituye otro componente fundamental de la gestión estratégica. Para ello, los directivos recurren a estructuras como los comités de gestión escolar, que permiten distribuir responsabilidades y monitorear avances. Marco describe la organización de su institución a través de comités —condiciones operativas, gestión pedagógica y bienestar— que garantizan continuidad en la ejecución de los objetivos y facilitan la toma de decisiones colaborativas.

No obstante, la planificación estratégica enfrenta desafíos. Algunos directivos señalan que varios docentes no cuentan con experiencia en la formulación de instrumentos de gestión, lo que exige orientación y acompañamiento constante. Lucía menciona dificultades para comprender estructuras y lineamientos actualizados, a lo que se suma un acompañamiento técnico insuficiente por parte de la UGEL, lo que genera confusión y retrabajo. Elena señala que, pese a solicitar asistencia y formatos, no recibe información clara para elaborar estos instrumentos.

En conjunto, desde estas perspectivas, la gestión estratégica articula visión institucional, diagnóstico, planificación y seguimiento. A pesar de las dificultades y del limitado acompañamiento, se reconoce la importancia de otorgar coherencia, rumbo y sentido pedagógico a la escuela, constituyendo esta dimensión un pilar central de su liderazgo.

c) Dimensión comunitaria

Los testimonios muestran que, para los directivos, trabajar con la comunidad es una tarea cotidiana e intensiva que exige presencia constante, capacidad de mediación y un esfuerzo sostenido por mantener cohesionada la vida escolar, incluso en contextos con escasos recursos. Un eje central de esta dimensión es la gestión diaria de la convivencia. Los directivos explican que dedican buena parte de su jornada a atender conflictos entre estudiantes, escuchar a las familias y responder a situaciones de acoso. La ausencia de profesionales especializados obliga a que muchas de estas tareas recaigan directamente en el director. Raúl señala que, en su institución, además de sus responsabilidades habituales «tiene que ser también psicólogo». Verónica, al ser la única encargada, asume en simultáneo funciones administrativas y pedagógicas, ya que los temas relacionados con la convivencia exigen una presencia constante del directivo.

Ante estas demandas, los directivos desarrollan estrategias para sostener la convivencia, coordinando con docentes, tutores y, cuando es posible, con servicios externos. En relación con ello, destacan que el vínculo con las familias es crucial para el bienestar estudiantil. Dedican tiempo a dialogar con los padres y orientar acuerdos frente a

problemas de conducta, asistencia o aprendizaje. No obstante, la baja participación familiar representa una dificultad recurrente. Luis señala que muchos padres «no participan en las reuniones», situación que también mencionan Claudia y Rosa, lo que obliga a los directivos a insistir de manera constante en la importancia del involucramiento familiar.

Más allá del vínculo individual con los padres, los directivos se esfuerzan por mantener cohesionada la vida comunitaria escolar, especialmente en instituciones pequeñas o rurales. Elena relata que las familias asumen tareas operativas, como la limpieza, ante la ausencia de personal. En el caso de Julia, ella describe cómo, a partir del diálogo y la coordinación, logró involucrar progresivamente a los padres en la mejora del funcionamiento operativo de la institución. Esta colaboración resulta clave para garantizar condiciones mínimas de funcionamiento en contextos de recursos limitados.

Para facilitar la comunicación, muchos directivos utilizan herramientas digitales, como grupos de WhatsApp u otras redes sociales, aunque reconocen limitaciones de conectividad en algunos territorios, como en los contextos de Raúl, Carla y Luis. Asimismo, el trabajo comunitario implica la articulación con instituciones externas, como municipalidades, instituciones públicas (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Salud, Policía Nacional del Perú, etc.) u organizaciones locales. Directivos como Carla, Mariana, Lucía y Luis relatan gestiones para campañas de salud, charlas de concientización sobre violencia de género, fumigaciones o mejoras de infraestructura. Sin embargo, recalcan que la implementación de estas acciones está sujeta a la disponibilidad y voluntad de las entidades.

En conjunto, la dimensión comunitaria muestra que el liderazgo del directivo se extiende más allá del aula y de las funciones administrativas. Implica mediar conflictos, sostener la convivencia, fortalecer vínculos con las familias y articular redes de apoyo para el bienestar de los estudiantes. Pese a las dificultades, los directivos construyen una presencia activa y cercana que refuerza su autoimagen como líderes comprometidos con su comunidad y con el clima escolar.

d) Dimensión administrativa

Según los directivos, las labores administrativas consumen una parte considerable de su jornada, las cuales incluyen la gestión del presupuesto, la administración de bienes y servicios, el manejo de plataformas institucionales y la atención de requerimientos de la UGEL y del Minedu. Para la mayoría, estas actividades representan una de las tensiones más constantes de su trabajo.

Una de las tareas más exigentes es gestionar los recursos y garantizar el adecuado mantenimiento de la infraestructura. Los directivos deben identificar necesidades operativas, coordinar reparaciones y registrar acciones en plataformas oficiales. En escuelas rurales, la falta de ambientes —como bibliotecas, laboratorios o salas de innovación— adecuados obliga a gestionar apoyo externo. Lucía señala que logró «gestionar también 30 computadoras» para las clases de computación, mientras que Luis coordinó con la municipalidad la construcción de aulas de cemento para reemplazar la infraestructura precaria.

Estas dificultades se agravan por la limitada autonomía para acceder a bienes esenciales. Varios directivos reportan retrasos en la entrega de artículos de limpieza y materiales básicos. Carla relata que «los útiles de limpieza llegaron prácticamente después de la mitad del semestre», lo que la obliga a anticiparse y recurrir a aliados estratégicos. En algunos de estos casos, las familias, mediante las APAFA, recurren a aportar recursos propios.

El escenario es aun más complejo en instituciones sin acceso continuo a servicios básicos. En zonas rurales, la falta de agua, electricidad o internet afecta la gestión cotidiana. Fernando explica que deben cargar agua manualmente para los servicios higiénicos, mientras que Carla señala que, ante la baja conectividad, debe trabajar fuera del horario escolar para cumplir con la planificación.

Una parte sustancial de la carga administrativa proviene de los requerimientos de la UGEL, que suelen llegar con plazos breves y obligan a reorganizar la jornada escolar. En instituciones sin subdirección ni personal administrativo, la elaboración de informes y oficios recae íntegramente

en el director. Ana sintetiza esta tensión al señalar que «la UGEL manda cosas que se tienen que cumplir ya», sacrificando tiempo personal y familiar. Asimismo, varios directivos como Diego, Claudia y Rosa cuestionan una supervisión centrada en el cumplimiento documental, con lineamientos poco claros y duplicación de formatos, lo que incrementa el retrabajo.

Finalmente, la gestión de plataformas institucionales como SIAGIE, SIMON o el Censo Escolar representa otra carga significativa. Julia describe estas tareas como «bien cargosas» por el tiempo y la atención que demandan. En conjunto, los testimonios muestran que la dimensión administrativa constituye una parte sustancial del rol directivo, marcada por la precariedad de recursos, la dependencia de instancias externas y la intensidad del trabajo documental, lo que exige a los directivos sostener la operatividad escolar mediante compromiso, creatividad y vocación de servicio.

e) Dirección y docencia: una doble responsabilidad

Además de sus funciones de liderazgo y gestión, 12 de los 17 directivos entrevistados —especialmente en educación inicial, primaria y escuelas rurales o multigrado— desempeñan también labor docente durante la jornada escolar. Esta doble función incrementa la carga laboral y reduce significativamente el tiempo disponible para la gestión escolar, puesto que la docencia termina superponiéndose como una responsabilidad propia del director.

En el nivel primario, Verónica describe que cumple las treinta horas pedagógicas junto con un volumen equivalente de tareas administrativas, lo que prolonga su jornada hasta la noche: «en la mañana estoy trabajando con los niños hasta la una... en la tarde estoy retomando las labores de la parte administrativa... y recién de ahí viene la preparación de la actividad pedagógica». En secundaria, aunque las horas lectivas suelen ser menores, el problema persiste en instituciones con dotaciones insuficientes. Claudia relata que asumir horas de clase limita su capacidad para sostener espacios de coordinación docente: «como tengo aula a cargo, se me hace muy difícil poder hacer las reuniones colegiadas», lo que afecta directamente su liderazgo pedagógico.

La situación es distinta en las escuelas unidocentes, donde un docente asume simultáneamente la enseñanza, las tareas administrativas y la gestión escolar, de modo que la distinción entre enseñar y dirigir prácticamente desaparece. En estos contextos, como señalan Julia y Elena, los padres se convierten en el principal soporte para sostener el funcionamiento de la institución. En conjunto, se evidencia que la doble responsabilidad de enseñar y dirigir constituye uno de los desafíos estructurales más significativos del rol directivo, pues genera una sobrecarga laboral y limita el ejercicio de un liderazgo pedagógico sostenido. Aun así, muchos directivos la asumen como parte del funcionamiento habitual de sus escuelas, reforzando su imagen como líderes comprometidos que sostienen la institución mediante su esfuerzo personal y vocación de servicio.

4. Conclusiones y recomendaciones

La identidad de los directivos se construye como una vocación de servicio y liderazgo compartido. Al dejar de verse solo como docentes, asumen la responsabilidad del rumbo de la institución y se reconocen como agentes de cambio, guiados por valores como el compromiso y la equidad, fortalecidos por su trayectoria personal y el reconocimiento de la comunidad educativa.

El liderazgo pedagógico es el eje central de su labor. Sin embargo, enfrenta tensiones: brechas formativas, resistencias al cambio y sobrecarga administrativa, especialmente en contextos donde deben enseñar y dirigir simultáneamente. En cuanto a la gestión estratégica, buscan orientarla mediante instrumentos como el PEI, PAT y PCI, pero el escaso acompañamiento técnico los obliga a sostener su labor en esfuerzos individuales y redes informales.

La dimensión comunitaria amplía su función hacia la mediación y articulación territorial, en escenarios donde la escuela depende del apoyo familiar. En líneas generales, su identidad profesional se construye entre altas expectativas y condiciones precarias, evidenciando una brecha entre el liderazgo deseado y el que realmente pueden ejercer. En este escenario, el principal documento orientador de la función directiva, el Marco de Buen Desempeño del Directivo, cumple doce años desde su aprobación, periodo en el que las necesidades y perfiles de los directivos han cambiado de manera significativa. Por ello, es fundamental actualizar dicho marco para responder a los nuevos desafíos de la gestión escolar.

Bibliografía

- ⊙ Bartanen, B., Husain, A. N., & Liebowitz, D. D. (2024). Rethinking principal effects on student outcomes. *Journal of Public Economics*, 234, 105115.
- ⊙ Grissom, J. A., Egalite, A. J., & Lindsay, C. A. (2021). How principals affect students and schools: A systematic synthesis of two decades of research. New York: *The Wallace Foundation*. Available at <http://www.wallacefoundation.org/principalsynthesis>
- ⊙ Hou, Y., Cui, Y., & Zhang, D. (2019). Impact of instructional leadership on high school student academic achievement in China. *Asia Pacific Education Review*, 20(4), 543–558.
- ⊙ Kelchtermans, G. (2009). Who I am in how I teach is the message: self-understanding, vulnerability and reflection. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 15(2), 257–272.
- ⊙ Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management*, 40(1), 5–22.
- ⊙ Liebowitz, D. D., & Porter, L. (2019). The effect of principal behaviors on student, teacher, and school outcomes: A systematic review and meta-analysis of the empirical literature. *Review of Educational Research*, 89(5), 785–827.
- ⊙ Sebastian, J., Allensworth, E., & Huang, H. (2016). The role of teacher leadership in how principals influence classroom instruction and student learning. *American Journal of Education*, 123(1), 69-108.